

Hogyan kerüljünk adót?

Kategória: [2013. november](#)

Írta: Jean-Baptiste Malet

Az Amazon honlapján akár könyvet vásároltunk Spanyolországban, akár porszívót Franciaországban, a számlát mindenképpen Luxemburgban fogja kiállítani az Amazon EU nevű vállalat. Az összesen kétszázharmincöt embert foglalkoztató cég 2012-ben 10 milliárd eurónyi forgalmat realizált, egyes pénzügyi manővereknek köszönhetően azonban a nyeresége mindössze 20,4 millió euró volt.

Ez a cég irányítja a szerte Európában megtalálható nemzeti részlegeket, amelyek a multinacionális cég keretei között a valódi munkát végzik: logisztika, marketing, a beszállítókkal való kapcsolattartás és így tovább. A vállalat pénzügyi háttércégét, a holdingok piramisának csúcsán álló Amazon Europe Holding Technologies SCS-t három másik, az Egyesült Államokban, Delaware államban székelő cég birtokolja.

E pénzügyi konstrukció szívében a szintén Luxemburgban bejegyzett Amazon Europe Holding Technologies SCS költi el és persze szedi be a hatalmas pénzügyi összegeket: 2011 végén 1,9 milliárd eurónyi tartaléka volt, miközben egyetlen embert sem alkalmazott. Az adóelkerülésnek ez az összetett rendszere teszi lehetővé a multinacionális cégnek, hogy kibújjon azon országok adói alól, ahol egyébként elképesztő összegű bevételekre tesz szert. Mióta a cég egyik vezetője, Andrew Cecil tájékoztatta a brit parlament pénzügyi bizottságát a vállalat pénzügyeiről, a Franciaországot érintő számokat is ismerjük: a cég forgalma 889 millió euróra rúgott 2011-ben. Ez azért is érdekes, mert a cég francia leányvállalatai ennél jóval kisebb összegről tájékoztatták a francia adóhatóságokat. Olyannyira, hogy a vállalatot 198 millió euró utólagos adó befizetésére kötelezték.

De mit sem számít mindez. Az Amazon logisztikai cégének francia leányvállalata, – amely irányítja az országban található raktárakat és több mint ezer ember munkaadója – 2012-ben 75 millió eurónyi forgalmat, illetve 3,2 milliónyi nyereséget könyvelhetett el. A Chalon-sur-Saône-ban épült harmadik francia logisztikai központ létrehozatalát egyértelműen támogatta Arnaud Montebourg, a termelés fellendítésével megbízott miniszter, s a vállalat állami támogatást is kapott. Az állami és a Saône-et-Loire-megye által nyújtott összegeken felül, a szocialista François Patriat által vezetett Bourgogne régiót irányító tanács is adott 1,125 millió eurót az Amazonnak, hogy kétszázötven, határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkahelyet hozzon létre. Ahogy Ben Sihamdi, a cég egykori vezetője fogalmaz: „A legrosszabb mégis az, hogy a választott parlamenti és helyi képviselők nem akarják észrevenni, hogy az Amazon legfontosabb befektetései éppen a robotizáció előrelendítése felé visznek. Elkerülhetetlen, hogy ezek a munkahelyek hamarosan eltűnjenek.”